

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MATEMATIKA O'QITISH JARAYONIDA FIKRLASH QOBILIYATLAR SHAKLLANTIRISH

Nurmatova Shaxnoza Ibrohimovna¹

¹TDPU o'qituvchisi

Alisherova Shaxzoda Xusniddin qizi²

²TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359378>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida masalalar yechish jarayonida integrasiyani qo'llash nazariyasi va amaliyotining bir-biri bilan bog'liqlik jihatlari misollar orqali keltirilgan.

Kalit so'zlar: ko'rgazmalilik, intellektual, innovatsiya, komponentlar, pedagogik texnologiya.

Matematik masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Matematikada masalalar yechishning nazariyasini amaliyotga tadbiiq qilishning muhim yo'lidir. Masalalar echishning boshlang_ich sinflarda o_rganiladigan u yoki bu nazariy materiallarni o_zlashtirish jarayonida muhim rolni va o_quvchilarni fikrlash qobilyatlarini o_stiradi muhim rol o_ynaydi. Masalalar amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degan so_z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan uning qo_llanishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshadi. Arifmetik amallarning mazmunini amallar orasidagi bog'lanishlarni amal komponentlari bilan natijalar orasidagi ochib berishda, har xil miqdorlar orasidagi bog'lanishlar bilan tanishishda mos sodda masalalardan foydalaniladi. Sodda masalalar o'quvchilarda murakkab masalalarni yechish uchun zarur, bo'ladigan bilimlar malakalar va ko'nikmalarni tarkib toptirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib odatda o'z ichiga ayrim bilimlarni oladi. Bu bilimlarni qidirish masala yechuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Bilishning bu usullarini o'rgatish matematika o'qitishning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Masalalarni yechishda predmetga bo'lgan qiziqish rivojlanadi, umuman mustaqillik erkinlik, talabchanlik, mehnatsevarlik, maqsadga intilishlik rivojlanadi. O'quvchilarga tarbiya berishda ham hayotiy masalalar fikr doiralarni kengaytirishga yordam beradi. Masalalar ustida ishla ekan sistemali ravishda va rejali asosda o'quvchilarning xususiy malakalarini takomillashtirishga olib keladi.

Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. Masala mazmunini yaxshi tushunish uchun o'quvchilarni har biriga uning matnini eshittiribgina qolmay, balki uni mustaqil o'qib chiqishlari ham kerak. Agar masala sharti bosh qotiradigan bo'lsa o'quvchilarga masala mazmunini mustaqil o'yiab ko'rishlari uchun bir-uch minut vaqt berish maqsadiga muvofiqdir. Masala matni ustida ishlaganda o'quvchilarning diqqat e'tiborini avvalo masala matnidagi har bir so'z va har bir son mazmuniga qaratish lozim, masalada tasvirlanayotgan manzarani joyni tasavvur qilishiga yordam berish kerak, masala matn ustida og'zaki ishlagandan keyin masala mazmuni matematik atamalar tiliga o'tkazish va uning matematik tuzilishini qisqa yozuv (sxema, chizma, jadval) shakllarida ifodalash kerak. O'quvchilarda ikkinchi sinfda birinchi sinfdagi kabi yangi masalalar bilan tanishtirishda yoki murakkab masalarni yechishda to'la predmet ko'rsatmalikda sekin -asta to'liq bo'lmagan ko'rsatmalikka o'tiladi. Masala sharti murakkab berilganlar orasidagi bog'lanishlarni tahlil qilish qiyin bo'lganda shunigdek yangi tipdagi masalalarni yechishda qisqa yozishdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sodda masalani yechishda amal tanlash masalasiga to'xtalib o'tamiz. Bu malaka 1-sinfda shakllantirib boriladi, o'quvchilarning 2-yilda shakllantirish yana davom ettiriladi. Sodda masalalarni arifmetik, arifmetik ham algebrik usul bilan echish mumkin. Sodda masala arifmetik usul bilan yechilganda ifoda tuzib uning qiymati topiladi. Masalan: Ahmad bir kuni kitobning 15 betini o'qidi, 2-kuni esa birinchi kuniga qaraganda ikki marta ko'p o'qidi. Ahmad ikkinchi kuni kitobning necha betini o'qidi. Masalani echilishini bunday yozish mumkin: $15 - 2 = 30$ (bet). Javob: Ahmad ikkinchi kuni 30 bet kitob o'qigan. Masala echimini tekshirish to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashdan iboratdir. Boshlang'ich sinflarda tekshirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi. Masalalarning shartlari bilan topilgan javoblar orasida moslik o'rnatish. Bu usul bilan o'quvchilarni birinchi sinfdan boshlab tanishtiriladi, shu usul 2-sinfda davom ettiriladi. Masalan: Vali 12 ta baliq Ahmad esa unga qaraganda 2 marta kam baliq tutdi: ikkalasi birgalikda qancha baliq tutishgan. Echish: $12 + 12 : 2 = 12 + 6 = 18$ ta (baliq). Tekshirish: masalaning shartiga ko'ra Vali Ahmadga qaraganda 2 marta ko'p baliq tutgan. $18 - 12 = 6$ ta. $12 : 6 = 2$ ta. Masalani o'zi bilan va uning tarkibiy elementlar bilan bolalarni tanishtirish o'qitish jarayonidagi navbatdagi eng muhim va juda javobgarlik bosqichidir. Bu ishni predmet ko'rsatmalikdan foydalanib boshlash kerak. O'qituvchi son ma'lumotlarni va amallarni ko'rsatadi ammo natijani ko'rsatmaydi, o'quvchilardan yashirishi juda muhimdir. Masalan: Akasi erkinga oldin 6 ta daftar sovg'a qildi, keyin yana 2 ta daftar sovg'a qildi.

Erkinga akasi qancha daftar sovg'a qilgan. Yechish: $6+2=8$ ta (daftar). Javob: akasi erkinga 8 ta daftar sovg'aga qilgan.

Demak, bolalarga mavzu mazmuni to'g'risida gapiriladi, hamda berilgan sonlar tasvirlangan rasmlar ko'rsatiladi. Rasm bo'yicha birinchi masalani o'qituvchining o'zi tuzadi. U bolalarni rasmlarni ko'rib chiqishiga, berilgan sonlarni hamda miqdoriy munosabatlarning o'zgarishiga olib kelgan hayotiy harakatlarni ajratib olishga o'rgatadi. Masalan, rasmda 5 ta shar ushlagan bola tasvirlangan, u 1 ta sharni qizchaga bermoqda. Rasmni ko'zlatayotib o'qituvchi: Bu yerda nima tasvirlangan? Bola nima ushlab turibdi? Unda nechta shar bor? U nima qilmoqda? Biz nimani bilamiz? Masalani shartini tuzing. Nima haqida so'rash mumkin? deb so'raydi. O'qituvchi berilgan sonlarni o'zgartirib, bolalarni ayni bir mavzuda har xil mazmundagi yig'indi va qoldiqni topishga oid masalalarni o'ylab topishga, hikoya qilishga o'rgatishda foydalanadigan xohlagan mazmundagi rasm asosida masala tuzishga undaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: “O'zbekiston”. - 2017.– 102b.

2. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Xamedova N.A., Muxitdinova M.N., Toshpulatova M.I. Boshlang'ich matematika kursinazariyasi. (Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavriyat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik). Tafakkur bo'stoni. Toshkent-2018, 496 bet.

3. Diane Larsen-Freeman. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford university press. Great Britain. 2013.

4. A.M. Raygorodskiy Kombinatorika i teoriya veroyatnostey. - MFTI, 2012 - 109 c.

